

Лілія КОРНІЛЬЄВА,
доктор філологічних наук, професор,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

ПОЄДНАННЯ СПОРТИВНОГО, МОДНОГО ТА ПОПКУЛЬТУРНОГО КОДІВ У МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ ДЖОННІ ВЕЙРА

У сучасних медіа публічне мовлення, поведінкові практики та візуальні самопрезентації формують цілісний дискурсивний простір. За Ван Дейком, ми розуміємо дискурс як засіб втілення соціальних відносин, що включає вербальні і невербальні форми спілкування, зокрема візуальні елементи, жести та інші семіотичні ресурси (Van Dijk, 2011).

У цьому контексті медійний дискурс Джонні Вейра – колишнього професійного спортсмена-фігуриста, трикратного чемпіона Америки і призера численних найпрестижніших змагань, а тепер відомого спортивного коментатора і шоумена, функціонує як своєрідний синкретичний простір, де спортивний код (дисципліна, технічна майстерність, дух змагання) поєднується з модним (екстравагантність, увага до деталей, експериментальність) і попкультурним (гумор, використання впізнаваних цитат, гра з образами).

Мовлення Джонні Вейра характеризується яскраво вираженою індивідуалізацією та креативною трансформацією мовних засобів. Він активно продукує неологізми, гібридні форми та оказіональні конструкції, що часто мають характер псевдогерундіальних утворень або інноваційних дієслівних форм. Такі одиниці не лише виконують номінативну функцію, а й стають інструментами самостилізації, створюючи ефект спонтанної, але водночас ретельно сконструйованої мовної гри. Типовим є також використання наративних вставок із формулою “there I was, <...>, minding my own business”, що функціонує як риторичний маркер самоіронічного дистанціювання і водночас як засіб гумористичної презентації повсякденного досвіду.

Особливу увагу привертає часте використання Дж. Вейром механізму семантичного зсуву. Наприклад, дієслово *to swan* у його інтерпретації виходить за межі традиційного значення і набуває нових конотацій, пов'язаних із балетною пластикою та естетикою «Лебединого озера». Така мовна практика відображає ширшу тенденцію до інтермедіальності, коли вербальні структури інтегрують у себе візуальні та перформативні коди.

Важливою рисою є також вміння Джонні Вейра варіювати реєстри – від розмовного до піднесено-іронічного. Він демонструє майстерність у створенні ефекту контрольованої ексцентричності, де кожна мовна інновація виглядає спонтанною, але насправді є результатом тонкого відчуття аудиторії та

медійного контексту. Його мовлення часто набуває рис метакоментаря, коли сам процес говоріння стає об'єктом іронічного осмислення.

Не менш значущим є яскравий візуальний образ, який у дискурсі Вейра тісно пов'язаний із мовою. Його самопрезентація завжди є перформативною: навіть буденні дії, як-от прибирання снігу, перетворюються на сценічний акт, у якому поєднуються елементи мистецтва балету, модного показу та особистісного висловлювання. Характерні рухи, жести, непересічний вибір одягу супроводжується відповідними лексичними інноваціями, що підсилюють ефект цілісного перформансу. Тут мова виступає не лише засобом комунікації, а й інструментом конструювання ідентичності, де гендерні, естетичні та культурні маркери перебувають у постійному процесі переозначення.

З погляду попкультурного коду, Джонні Вейр активно використовує стратегії цитування, алюзії та іронічного переосмислення канонічних образів. Його звернення до балетної естетики, історичних костюмів чи масової культури не є прямим відтворенням, а радше креативною інтерпретацією, що створює ефект новизни та водночас впізнаваності. У цьому сенсі його медіадискурс можна розглядати як форму культурного бриколажу.

Таким чином, медійний дискурс Джонні Вейра характеризується високим рівнем інтердискурсивності, креативної мовної гри та перформативності. Поєднання спортивного, модного та попкультурного кодів утворює складну семіотичну систему, у якій кожен елемент підсилює інші, створюючи ефект цілісного, динамічного та естетично насиченого висловлювання. Його мовлення і поведінка не лише відображають індивідуальний стиль, а й формують нові моделі культурної комунікації, у яких межі між різними сферами досвіду стають дедалі більш умовними.

ЛІТЕРАТУРА

1. **Van Dijk**, Teun A. (2011). *Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*. Volume 1: Theory. London: SAGE Publications.